

*MEWIL MEDIEVAL WOMEN IN LETTERS Percorsi
didattici*

*Vita quotidiana e vita straordinaria nelle lettere di
donne medievali*

Il progetto *MEWIL* è dedicato allo studio delle lettere latine scritte o ricevute da donne nei secoli medievali. E' stato finanziato dall'Università di Siena nel programma F-cur futuro in ricerca.

Nelle prossime pagine troverete un esempio di approfondimento interdisciplinare pensato per le scuole medie superiori in cui si studia latino.

Lo scopo di questo e-book è disseminare i contenuti del progetto e, attraverso una serie di materiali anche inediti, mostrare come si

può studiare la letteratura latina e la storia divertendosi e facendo scoperte insolite. Altro scopo è quello di portare nelle scuole un po' di letteratura medievale, ignorata dai programmi scolastici ma fondamentale per per la storia delle letterature europee, in primis quella italiana.

Parleremo di

- Donne che leggono e scrivono lettere nel medioevo
- Lettere dal medioevo latino
- Lettere d'amore
- Lettere di donne che gestiscono il potere

Attraverso questi testi possiamo fare percorsi di

- storia letteraria e antropologia
- educazione civica
- laboratori di traduzione
- ricerca storica sui documenti
- indagini di storia locale
- analisi dei contenuti dei programmi scolastici e riflessioni sul canone di autori e testi

Cos'è la lettera nel medioevo?

LA LETTERA NEL MEDIOEVO

- è il più diffuso mezzo di comunicazione, pubblico e privato:
epistola est quasi noster nuntius
(*Introductiones*, f. 77)

La lettera è un po' come il nostro
messaggero

I meccanismi con cui le lettere venivano **recapitate**, i **supporti** su cui venivano scritte, le modalità con cui venivano **conservate** (quindi copiate in appositi registri) sono per gran parte noti agli studiosi.

La citazione proviene da un testo di maestro Bernardo, attivo tra Toscana e Emilia Romagna nella prima metà del XII secolo. L'edizione critica si legge in Maestro Bernardo, *Introductiones prosaici dictaminis* a cura di E. Bartoli, Sismel, Firenze, 2019.

IL LATORE DELLA LETTERA

- ...inquerimus super id nobis consilium vestrum et animum per harum **latorem** litteris aperiatis.
- ...chiediamo che riguardo a questa cosa ci comuniciate le vostre decisioni e le vostre intenzioni con lettere attraverso il **latore** delle presenti. (*Mirae commoditatis epistolae* 19 / 1160 ca)

Il latore è colui che porta la lettera. Il termine deriva dal supino del verbo *fero, fers, tuli, latum, ferre* = portare. La citazione proviene da una raccolta di modelli epistolari scritta da maestro Guido, attivo tra Toscana e Emilia Romagna alla metà del XII secolo. L'edizione critica del testo è in Maestro Guido, *Trattati e raccolte epistolari* a cura di E. Bartoli, Sismel Firenze 2014.

LE TAVOLETTE DI CERA PER INVIARE MESSAGGI (ANCHE D'AMORE)

- Vir: Si **tabulas** tuas dulcissima **diutius retinere** michi liceret, plurima scriberem sicut plurima occurrerit...
- Uomo: Se potessi, cara, tenere più a lungo le tue tavolette, molte più cose ti scriverei e molte altre mi verrebbero in mente...

(*Epistole duorum amantium* 14 / sec. XII)

Questo è un esempio molto interessante: è un bigliettino d'amore scritto sopra una tavoletta di cera, che poi veniva raschiata e riscritta con la risposta. Per questo l'innamorato è dispiaciuto: non vorrebbe cancellare il messaggio d'amore della fanciulla, come invece sarà costretto a fare per rispondere.

Le tavolette di cera, usate fin dall'antichità, spesso sono andate distrutte perché molto fragili e infiammabili. Questo scambio ci è pervenuto grazie a un maestro che ha copiato in un manoscritto questo carteggio d'amore come esempio per scrivere altre lettere d'amore.

Se volete leggere il resto della storia di questi due innamorati lo trovate in *Lettere di due amanti: Abelardo ed Eloisa?*, pref. M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri, trad. C. Fiocchi, Milano, Archinto, 2006

BRUTTA COPIA E BELLA COPIA

- ...iuuenculus quidam qui haec non quidem me dictante scribebat, sed (...) **tabulis** descripta in **scedulais** tranferebat
- ...un ragazzino che non scriveva direttamente quello che dettavo ma copiava nelle minute di lettera le cose appuntate nelle tavolette cerate.
- Pier Damiani *Epistolae* 153 (sec. XI)
- **Wibaldo di Stablo**: nella lettera **113** si parla di copie fatte non in pergamena (*membrana*) ma in *tabella* (mezzo evidentemente più informale ed economico) (sec. XII)

Con l'uso del PC e dei file che si possono modificare abbiamo perso il senso di un'operazione che era necessaria fino a pochi anni fa: il passaggio dalla brutta copia alla bella, la copia da consegnare.

Si vede bene quanti passaggi servivano prima di scrivere su pergamena, un supporto molto costoso (era costituito da pelle di animali).

Le citazioni vengono dal sito dei *Monumenta Germaniae Historica* (https://www.dmgh.de/mgh_briefe_d_dt_kaiserzeit_4_1/index.htm#page/10/mode/1up)

DALLA MINUTA AL CODICE

- Licet **membranas** inciderim, **scedulas** preparaverim...
- Sebbene abbia tagliato la pergamena e abbia preparato le minute...
- (An. Bibl. *Praefationes*, p. 397 sec. IX)

- Eamque **scripturam** in **scedulis** nostris **inventam** vestre discretioni nunc **mittere transcriptam curavimus**
- Qualche scritto trovato nelle mie minute ho curato di inviare copiato alla tua discrezione
- Wibaldo di Stablo *Epistole* 165

Queste due citazioni, che provengono sempre dal sito dei MGH, ci fanno riflettere su un oggetto di grande importanza: la *scedula*. La *scedula* è una sorta di minuta, una copia di servizio di una lettera che veniva tenuta in archivio e si poteva usare come facsimile se capitava di dover scrivere una lettera per una situazione analoga. Come si legge in Wibaldo di Stablo (oggi Stavelot), un importante abate del secolo XII, c'era l'abitudine di inviare le *scedule* a amici e colleghi. Questo ci spiega perché troviamo *scedule* di lettere ufficiali in luoghi anche lontani dalla loro composizione.

MEZZI ANTICONTRAFFAZIONE A GARANZIA DELLE LETTERE UFFICIALI (PRIVILEGIA)

Rota

Benevalete

Nelle lettere ufficiali si inserivano disegni e crittografie per evitare contraffazioni.

La *Rota* e il *Benevalete* venivano usati da re, imperatori e papi. Quelli riprodotti nell'immagine vengono da un manoscritto della *Summa* di maestro Bernardo (ms. Poitiers 213). Il maestro insegna anche come scrivere i *privilegi*, cioè documenti che esentavano le persone o le istituzioni (chiese, abbazie...) dal versare i tributi o permettevano loro di esigere dei pagamenti.

La figura in basso a sinistra è la firma di Matilde di Canossa.

Le donne scrivevano lettere nel medioevo?

Il metodo usato	

Le donne nel medioevo scrivevano testi di varia natura. Questo dato fatica ad entrare stabilmente di dibattito scientifico. Molte donne sapevano scrivere e leggere, non solo le tre o quattro superstar famose come Eloisa, Roswita o Ildegarda.

Per ragionare su dati concreti, con la collega Donatella Manzoli, che insegna a Roma, abbiamo elaborato un censimento di donne che scrivono in latino nel millennio medievale (VI-XV secolo). Qui sopra vedete il nostro flusso di lavoro, cioè come abbiamo fatto a realizzare un elenco di nomi, che abbiamo poi pubblicato nel volume *Genere e generi, Scritture di donne dall'Europa medievale* (Bulzoni Roma 2024). Da questo censimento aggiornato risultano oltre 300 autrici mediolatine. Ma il numero può crescere ancora grazie a studi futuri a cui potreste contribuire.

Come si vede dalla figura qui sopra, l'epistolografia è il genere letterario - tra i molti praticati dalle donne - di cui restano più

documenti. Questo si deve anche ai meccanismi di copia e conservazione: se la lettera è uno strumento di comunicazione ufficiale capita spesso che venga copiata nei registri. Meno spesso verrà copiata e preservata una poesia o un testo autobiografico. Questo spiega anche perché, in proporzione, sono state conservate più lettere di uomini che di donne: non era una selezione di genere, accadeva che si conservassero le corrispondenze ufficiali e di solito i ruoli di potere erano più spesso affidati a uomini che a donne.

Da quando le donne leggono e scrivono lettere?

Abbiamo molte testimonianze di donne che leggono e scrivono lettere fin dalla tarda antichità. Qui ci limitiamo a un esempio significativo.

Quella che si vede nell'immagine è Egeria, nota per aver fatto un lungo pellegrinaggio in Terrasanta e averne lasciato memoria in una specie di diario ([https://it.wikipedia.org/wiki/Egeria_\(pellegrina\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Egeria_(pellegrina))).

Siamo nel IV-V secolo dopo Cristo. Non sappiamo molte cose certe di Egeria, perfino del nome abbiamo varianti perché il testo ci è giunto privo dell'inizio e di firma (manoscritto adespota e anepigrafo) . Non sappiamo da dove provenisse ma secondo l'ipotesi più accreditata era spagnola.

Il manoscritto più importante e completo che tramanda il suo testo, chiamato *Peregrinatio Egerie*, è conservato nella Biblioteca Comunale di Arezzo con la segnatura 405.

Ms. aretinus 405 (sec. XI)

... dignitate caritatis gratiam. i. s. p. ac n. se i. uoluntate stanti
... si facul... p... d... qu... d... d... dignitate
... p... d... d... n... e... n... p... n...
... p... d... n... d... s... n... l... m... p... q...
... p... m... s... d... d... i... n... g... s... a... p... q... l... s... p...
... u... d... m... u... a... m... p... d... d... g... n... a... s... s... i... a... t...
... d... q... u... o... l... o... c...
... c... u... n... h... e... a... d... u... s... a... m... a... f... f... e... r... e... m... d... e... t... e... m... l... a... m... p... p... o... s... i... a...
... e... s... t... a... u... m... n... e... x... p... i... d... i... n... s... a... d... d... e... s... i... a... m... a... c... c... e... d... e... n... d... i... i... d... e... s... t... i... s... u... m... p... p... a...
... m... a... d... u... a... n... t... u... b... e... n... e... a... a... r... o... t... o... l... i... o... h... i... s... e... t... a... r... o... t... a... t... i... o... n... i... s... . S... i... a... u... d...

La scrittura di questo codice si chiama *beneventana* e come si può intuire era molto usata negli *scriptoria* (cioè luoghi in cui si scrivevano i manoscritti) dell'Italia meridionale. Questo manoscritto

proviene infatti da Montecassino, è stato portato ad Arezzo, probabilmente, da un monaco che si recava al nord.

Qui si vedono alcune delle tappe compiute da Egeria durante il suo viaggio.

Qui sotto Egeria si reca a Edessa, luogo legato al *mandylion*, una delle icone di Cristo. La storia, narrata in numerose fonti medievali, viene proposta in questo ebook nella versione di Gervasio di Tilbury, che scrive molti secoli dopo Egeria, nel XII secolo (Gervasio di Tilbury, *Il libro delle meraviglie* a cura di E. Bartoli, Pisa Pacini 2009, meraviglia 24. **Trovi il testo italiano nell'appendice a questo ebook**).

Abgar

19. Fu per me particolarmente gradito che quelle stesse lettere, sia quella di Abgar al Signore, sia quella del Signore ad Abgar, che il santo vescovo ci aveva letto, mi fossero donate da questo sant'uomo. Sebbene ne possenga in patria la copia, tuttavia mi sembrò più bello riceverle da lui, nell'eventualità che in patria sia giunto un testo meno completo: infatti quello che ho ricevuto qui è molto più ampio. Perciò, se Dio nostro Gesù lo vorrà, e farò ritorno in patria, lo leggerete anche voi, signore mie care.

La cosa importante per noi è l'atteggiamento filologico dimostrato da Egeria: lei possiede già in patria una copia del carteggio che

Cristo avrebbe avuto con Abgar ma crede che qui a Edessa, luogo del miracolo, esista un testo più completo e fedele ai fatti. Promette alle sue consorelle che, se tornerà a casa, mostrerà le lettere anche a loro.

Egeria qui dimostra di avere competenze di lettura e scrittura approfondite.

Perché la scrittura della lettera viene codificata nel XII secolo?

Naturalmente anche prima del XII secolo si scrivevano lettere e i modelli erano i grandi epistolari classici e tardoantichi (Cicerone, Cassiodoro, Girolamo, Gregorio Magno, per citare solo alcuni autori). Nel XII secolo, però, a causa di mutamenti sociali, politici e economici (nascita dei comuni, inurbamento, aumento della popolazione...) si sviluppa la teoria epistolare, chiamata *ars dictandi*.

Il termine deriva dal frequentativo del verbo dico, cioè *dicto*, *-as*, *avi*, *dictatum*, *dictare*. Viene usato anche da Dante in quella che per anni è stata indicata come la “definizione” dell’amor cortese in Purgatorio XXIV.

La radice etimologica dei termini *ars dictandi* o *dictamen* (modello epistolare o teoria epistolografica) o *dictamina* (modelli di lettera) ci ricorda che la lettera nel medioevo era legata saldamente all’oralità: si dettava e, specie se ufficiale, se ne dava lettura a voce alta.

La lettera nel medioevo, insomma, non presuppone una fruizione privata come per noi oggi.

LA SCRITTURA DELLA LETTERA VIENE CODIFICATA NEL XII SECOLO

- - nascita dell'*ars dictandi* e sviluppo dell'epistolografia sentimentale
- -codifica delle *partes epistolarum*
- - tassativo adeguamento tra stile, materia e rango dei personaggi
- -redazione di manuali e collezioni di modelli in cui vengono raccolte le formule codificate, pronte all'uso.

Lo studio dell'*ars dictandi* è una cosa complessa, basti adesso sapere un paio di nozioni per orientarsi.

- Le ***partes epistolarum*** sono le parti di cui si compone la lettera. Sono cinque: *salutatio*, *exordium*, *narratio*, *petitio*, *conclusio*. Corrispondono alle parti di una lettera in cui si saluta (*salutatio*), si rende benevolo il destinatario (*exordium*), si narra il motivo della lettera (*narratio*), si chiede cosa desideriamo (*petitio*) e si prende congedo (*conclusio*).

- Non tutte sono sempre obbligatorie, per questo i maestri insegnano a fare lettere di varia lunghezza e difficoltà.
- **Adeguamento tra stile, materia e rango dei personaggi.**
Il che significa, detto in sintesi, che devo stare attento e adeguare il mio stile, che non può essere lo stesso se scrivo a un amico, a un parente o a un professore. Inoltre l'argomento della lettera mi richiede di prestare attenzione: non posso usare lo stesso registro per consolare di un lutto o per invitare a cena.
- **Questo aspetto si presta a molte riflessioni sul modo che abbiamo ormai di gestire la comunicazione: i social media, infatti, ci hanno fatto perdere il senso di separazione tra pubblico e privato, inducendo un abbassamento del registro anche quando si tratta di comunicazioni ufficiali. Pensiamo ai social dei politici in cui commentano anche fatti molto gravi d'attualità e al registro che usano.**
- Per non fare gaffe il maestri scrivono manuali di epistolografia completi di modelli. Maestro Guido, infatti, dice di aver scritto i suoi *Modi dictaminum* "ne <quis> rudis et insolens dictet" "affinché nessuno scriva lettere in modo maldestro e cafone".

Di cosa parlano i modelli di lettera (*dictamina*) delle raccolte messe insieme dai maestri?

Abbiamo molte raccolte o collezioni di lettere, sia ufficiali sia miste. Tra quelle ufficiali ricordiamo le raccolte tramandate sotto il nome di Pier delle Vigne, il notissimo segretario di Federico II citato da Dante

in Inferno XIII. Ma siamo già nel 1200. Nel secolo precedente, quando l'ars dictandi comincia, i maestri (cioè i *dictatores*, dettatori) mettono insieme raccolte in cui esistono molti esempi di lettera privata, per esempio tra amici, tra genitori e figli che studiano all'università.

Un esempio ormai classico di analisi testuale di questi materiali è l'articolo (open access) di Charles Homer Haskins *The Life of Medieval Students as Illustrated by their Letters* apparso in «The American Historical Review», Vol. 3, No. 2 (Jan., 1898), pp. 203-229.

DA DOVE ARRIVANO I MODELLI... DEI MODELLI?

alla stregua dei meccanismi di copia e diffusione, è attestata l'abitudine di conservare minute di lettera, di copiare da registri o da archivi prendendo a **modello per i modelli proprio lettere realmente spedite.**

- I modelli di lettera riproducono situazioni reali
- I modelli di lettera non sono **fittizi**, sono **verosimili**.

È giunto il momento di chiedersi cosa hanno di così straordinario questi modelli di lettera tramandati nelle raccolte dei maestri.

I maestri non inventavano dal niente i propri modelli ma usavano lettere realmente scritte, o da loro o che potevano trovare nei registri o in testi di altri maestri.

Questo significa che

- Le situazioni descritte nelle lettere modello sono situazioni reali (non si inventa una lettera tanto per fare)
- Le lettere modello sono vere o verosimili, mai completamente inventate
- Leggendole noi abbiamo informazioni sulla vita quotidiana, sui rapporti interpersonali che diversamente non potremmo avere. E ascoltiamo queste notizie dalla voce dei protagonisti.

Tegernsee

Facciamo una rapida gita a Tegernsee, un bellissimo monastero bavarese.

Qui nel XII secolo alcune ragazze che stavano in una specie di collegio vicino all'abbazia (che era solo maschile) hanno scritto alcune lettere, note come le lettere d'amore di Tegernsee.

Si tratta di undici lettere a carattere sentimentale tradite dal manoscritto **München Bayerische clm 19411**. Sono trascritte in calce a una importante silloge allestita durante l'abbaziate di Ruperto (1160-1186).

Questi testi, pur avendo alcuni elementi comuni con lettere-modello, sono connotate da una spontaneità di toni che le eleva al di sopra del puro esercizio scolastico. Tuttavia se non

fossero state copiate per tenerle come modelli non sarebbero arrivate fino a noi.

Sono state tanto studiate per gli inserti in lingua mediotedesca che si alternano alle parole latine (un po' come se noi scrivessimo una lettera in italiano con alcune frasi in inglese).

Ms. München Bayerische clm 19411, f. 69ra (immagine 143)

Nella foto qui sopra si vede il punto del ms. in cui comincia la copia delle lettere.

Il titolo latino è *amico amica*, che significa l'amica scrive all'amico (amico è al dativo, amica e al nominativo). Queste rubriche e l'uso di aggettivi o pronomi femminili ci fanno capire che si tratta di autrici femminili.

Ecco una parte della lettera 6 in latino e poi con la mia traduzione italiana pubblicata in Bartoli-Manzoli-Tonelli, *Scrittrici del medioevo. Un'antologia*, Carocci Roma 2023 e poi, in versione integrale, in E. Bartoli, *Donne e lettere (sec. XII e XIII)* Pisa, Pacini 2025 (sempre per il progetto MEWIL).

Epistola 6 (ed. Plechl)

- G. cara karissime dulcissime dulcis omne quod excellit, | totum quod est et quod erit.
- Quamvis nos disiungat maxiam intervalla locorum, | tamen coniungit nos equanimitas animorum | et vera amicitia que non est ficta, | sed cordi meo infixata (...)
- Quid amplius? Te amare volo, | quousque luna cadat de polo, | quia ante omnes, qui sunt in mundo, | cordi mei fixata es in profundo. O dulcedo mea, | veniant tibi gaudia plena. Salutatur te dulcis margarita et **conventus iuencularum**

La lettera, pervasa di un sentimento di affettuosa amicizia o di un sentimento che somiglia all'amore, potrebbe essere tra le prime testimonianze di omoerotismo femminile del medioevo (così Peter Dronke in un saggio del 2015). La testimonianza è preziosa per il congedo finale, in cui si menziona il convento di fanciulle.

Siamo entrati nella vita quotidiana di alcune adolescenti del 1100 e abbiamo sbirciato nel loro diario segreto.

Lettera 6

- A G. carissima e dolcissima, la sua cara e dolce <amica, che le augura> quanto c'è di migliore, tutto ciò che c'è e ci sarà.
- Sebbene separati dalla grande distanza dei luoghi | ci congiunge la sintonia delle anime | e la vera amicizia, che non è finta | ma nel mio cuore fissa (...)
- Cosa devo dirti ancora? Te, voglio amare, | finché non veda la luna dal cielo precipitare; | tra tutti quelli che sono al mondo | tu sola sei impressa nel mio cuore più profondo. | Mia dolce amica | vengano per te solo cose belle. | **Ti saluta la tua dolce perla e il convento di fanciulle.**

I dettatori quando cominciano a insegnare a scrivere lettere d'amore?

Quando un dettatore affronta in sede teorica un argomento è perché questo corrisponde ad una esigenza collettiva; in tal senso va interpretata l'emersione teorica dell'epistolografia amorosa, intorno agli anni '50 del XII secolo.

Qui sotto si legge il primo esempio (sul piano cronologico) di un modello di *salutatio* d'amore, siamo intorno al 1150.

LA PRIMA *SALUTATIO* D'AMORE INCLUSA IN
UN MANUALE

- Nobili domine vel amice karissime, indissolubili dilectionis sibi dulcedine coniuncte vel inextricabili sibi amore copulate **B. seipsum totum** et quidquid habere videtur, quod **Paris Elene**, quod **Thisbe Piramus**, omnium delectabilium statum, incomparabilem summe dulcedinis unionem, **intimam dilectionem vel amorem, intimi amoris copulam**
- (Bernardo, *Introductiones*, *M*, f. 81r 1150 ca.)

Alla nobile signora (o all'amica) carissima, stretta a lui dalla dolcezza di un affetto indissolubile (o legata da un amore imperituro) B. manda tutto se stesso e qualunque cosa possiede,

ciò che Paride mandava a Elena, o Piramo a Tisbe, o <augura> ogni cosa bella o lo stato incomparabile di una grande dolcezza, un intimo affetto o dell'amore, l'unione di sentimento intimo e profondo.

Come si vede il maestro usa paragoni con coppie mitologiche molto note (che nel medioevo erano famose grazie ai testi di Ovidio) e inserisce varie alternative, così chi scrive sceglie quella che preferisce.

La svolta decisiva per l'epistolografia sentimentale avviene negli anni '50 del XII secolo con maestro Guido, il dettatore che teorizza per la prima volta la lettera d'amore, discussa analiticamente in un capitolo del suo manuale, i *Modi dictaminum*. Le situazioni illustrate da Guido sono ancora piuttosto limitate: il giovane innamorato che manifesta i propri sentimenti ad una fanciulla, che contraccambia, il marito lontano da casa che scrive alla moglie, che risponde.

COME SI SCRIVE AD UNA DONNA

- ... uxor karissima vel amica dulcissima, cum forte reminiscor mihi **animus pre gaudio deficit**
- ... tamque smaragdus splendet vel preradiat, et totius **albedo corporis** nimium candore plus albicat
- (*Modi dictaminum*, IV modo/1160 ca)

Moglie carissima o amica dolcissima, quando per caso penso a te la mia anima viene a mancare per la gioia

<Il tuo sguardo> splende e abbaglia come uno smeraldo, la bianchezza del tuo corpo risplende di un candore immenso

Si osservino già tutti gli elementi della *descriptio puellae* (il corpo bianco, gli occhi splendenti come stelle) che verranno usati poi nella poesia italiana delle origini.

Si dispensano consigli anche nel caso in cui una donna debba scrivere ad un uomo: sono testimonianze preziose sul piano sociologico che concorrono a dimostrare la diffusione delle lettere

sentimentali.

COME SI SCRIVE AD UOMO

- **Iuvenum pulcherrimo** et pre ceteris conspicuo eius **dilectionis languida** sui amoris amplexum et de se quod cupit habere.
- Nam vigilans te sine mora, **nudis brachiis**, sub variis pellibus suscipiam; **et que tibi erunt dulcia, dummodo mihi fidem velis conservare, tuae dilectioni per omnia studebo exhibere** (Epistola a Guidone, 1160 ca)

Al più bello tra i giovani e tra gli altri il più notevole, [lei] senza forze per il suo affetto, invia l'abbraccio del suo amore e di sé stessa ciò che lui desidera avere. Io infatti, aspettandoti sveglia in trepida attesa, ti accoglierò a braccia nude sotto coperte di pelli e cercherò in ogni modo di darti tutte le cose per te più dolci, finché ti vorrai mantenere a me fedele.

Prima di procedere oltre soffermiamoci sull'importanza che ha questo paragrafo: il fatto che un maestro si preoccupi di insegnare a una donna come scrivere a un uomo certifica indirettamente che la cosa accadesse.

Se vuoi approfondire lo studio delle lettere scritte da donne puoi leggere

E. Bartoli, *Lettere di donna: vita privata e pubblica nelle raccolte di modelli del XII secolo*, in «De Medio Aevo» 10/2 (2021), pp. 387-99.

Open access

Abelardo e Eloisa

Non si può parlare di lettere d'amore senza citare l'epistolario di Abelardo e Eloisa.

Molte delle notizie che possediamo su Eloisa sono contenute nel carteggio con Abelardo, collocato dagli studiosi tra il 1131 e il 1134/3584. Eloisa nacque probabilmente vicino a Parigi intorno al 1101; non conosciamo con esattezza né la data di nascita, né il casato, ma sappiamo che fu nipote di Fulberto, canonico della cattedrale parigina, a cui era stata affidata, forse perché orfana. Fu educata presso il monastero di Argenteuil fino all'adolescenza. Come narra Abelardo nell'*Historia calamitatum*, la giovane donna, di gradevole aspetto, era nota soprattutto per la sua straordinaria cultura. Eloisa doveva avere circa 15 o 16 anni quando, nel 1116, incontrò Abelardo all'apice della sua carriera accademica. Sono questi gli anni dell'intensa storia d'amore: Eloisa rimane incinta e nel 1118 partorisce Astrolabio, che viene lasciato in Bretagna

presso la sorella di Abelardo

Eloisa ad Abelardo

- Al suo signore, anzi a suo padre, al suo sposo, anzi a suo fratello, la sua ancella, anzi sua figlia, sua moglie, anzi, sua sorella, ad Abelardo Eloisa
- Eppure tu sai di avere dei doveri verso di me, tanto piu che siamo anche legati dal sacro vincolo del matrimonio; ma tu sei in obbligo con me soprattutto perche, com'è manifesto a tutti, io ti ho sempre amato di un amore senza fine. Tu sai, mio bene, e lo sanno tutti, cosa ho perduto perdendo te. Tu sai cosa ha significato per me – e lo sanno tutti – la terribile vicenda che ha strappato me a me stessa e sai come il modo in cui ti ho perso sia stato un dolore piu grande della perdita stessa

Il legame tra i due innamorati, si legge anche qui sopra, è sulla bocca di tutti e raggiunge anche Fulberto che considera la vicenda una gravissima onta personale. Il matrimonio, proposto da Abelardo e accettato da Fulberto, fu inizialmente osteggiato da Eloisa con argomenti di ispirazione classica e patristica divenuti celebri e ricordati nelle lettere. Alla fine la giovane acconsente all'unione, ma Fulberto consumerà ugualmente la sua vendetta, facendo evirare Abelardo. L'evento suscita clamore e desolazione in tutta Parigi; Abelardo diventa monaco a Saint-Denis; contemporaneamente Eloisa prende il velo nel monastero di Argenteuil, dov'era cresciuta: vi rimarrà fino al 1129 quando Abelardo donerà a lei e alle sue consorelle un piccolo oratorio nei pressi di Troyes, denominato Paracleto, che egli aveva costruito intorno al 1122. Non ancora trentenne, nel 1129 Eloisa diviene badessa al Paracleto mentre Abelardo, in seguito a numerose traversie, è abate a Saint-Gildas, in

Bretagna: sono questi gli anni del carteggio da cui sono tratti i due passi qui tradotti da me per l'antologia Carocci già ricordata (ripr. parziale).

Eloisa

- Per passatempo hai composto quei brani e così le donne sospiravano d'amore per te. E poiché molte canzoni celebravano il nostro amore, la mia fama rapidamente si sparse nelle contrade e suscitai l'invidia di molte donne. Ma oggi, uomo o donna, chi non proverebbe spontanea compassione per me? **Sono profondamente colpevole, ma sono anche, come sai, completamente innocente: non nell'effetto dell'azione consiste il crimine, ma nell'intento di chi la compie.** [...] Pensa, ti scongiuro, a quello che mi devi e fai quello che ti chiedo [scrivimi spesso].
Chiudo questa lunga lettera con un breve saluto: addio, mio unico bene.

Si noti la morale dell'intenzione appresa da Abelardo: si è colpevoli se si sceglie deliberatamente di fare del male, **non** se il male capita per motivi indipendenti dalla nostra volontà. E' un concetto entrato anche nel diritto moderno (vedi i casi di delitti preterintenzionali o colposi).

Si può approfondire questo argomento con il docente di diritto o di educazione civica.

Le notizie successive al 1135 sono poche ma abbastanza certe: Eloisa rimane al Paracletto, badessa stimata e lodata; alcune lettere scambiate con Pietro il Venerabile, abate a Cluny che aveva ospitato Abelardo dal 1139 fino alla morte (1142), illuminano Eloisa sul piano

sia storico, sia intellettuale⁹⁰. Nonostante la sua grande levatura, di Eloisa non restano altre opere se non le quattro epistole inviate ad Abelardo e quella indirizzata a Pietro il Venerabile. Eloisa muore nel 1164: i due innamorati furono sepolti vicini nel cimitero del Paracleto; dal 1817 riposano insieme al Père Lachaise.

Notizie, immagini e curiosità su <https://abaelard.de/>

Se vuoi leggere il carteggio in italiano puoi usare *Lettere di Abelardo e Eloisa*, trad. C. Scerbanenco, pref. M. T. Fumagalli Beonio Brocchieri, BUR (numerose ristampe).

Vediamo adesso come gestire le corrispondenze tra persone di rango diverso

SE SI ESCE DALL'AMBITO SENTIMENTALE

- le formule epistolari **NON** tengono più in considerazione il **genere**, ma il **rango**.
- Ne vero **salutatio** sit discordans **a personarum situ** est diligenter vitandum; (videamus) quam salutationem mittere debeamus nostris **minoribus**, sed quam **equalibus** sed quam est **maioribus** (*Modi Dictaminum* V, 3 1160 ca.)

Bisogna evitare assolutamente che l'intestazione della lettera non sia in disaccordo con la gerarchia sociale: vediamo quale salutatio dobbiamo inviare a chi è meno in alto di noi, quale a chi ci eguaglia e quale a chi ci sovrasta.

Nelle raccolte troviamo lettere legate al mondo degli affetti o dei legami familiari: qui sotto un elenco di testi di ars dictandi del XII secolo con lettere modello che includono personaggi femminili.

Trovi una bibliografia ragionata delle opere citate nella slide di seguito nell'articolo E. Bartoli, «Maria natare, montes transire»: *l'amore nei modelli epistolari latini del XII secolo*, «Interfaces» 2 (2016), pp. 97-131 . [open access](#)

PRESENZA DI LETTERE-MODELLO CON PERSONAGGI FEMMINILI COMUNI

- *Lombardische Briefsammlung*
- *Silloge veronese*
- *Rationes dictandi* (Ugo di Bologna)
- *Introductiones prosaici dictaminis* e *Summa* (Bernardo)
- Due sillogi di Guido + *Modi dictaminum*
- *Silloge Barberini*
- *Admont 759*
- *Summa* Bernard de Meung
- *Epistolae* Pietro di Blois

Solo una parte di queste contiene personaggi femminili socialmente altolocati.

LETTERE-MODELLO CON PERSONAGGI FEMMINILI SOCIALMENTE RILEVANTI

- *Lombardische Briefsammlung*
- Due sillogi di Guido + *Modi dictaminum*
- *Summa* Bernard de Meung
- [*Epistolae* di Pietro di Blois]

- lettera di papa Innocenzo III (15 dicembre 1198)
- Silloge inedita ms. Verona CCLXII, 234 fine XII-primi XIII

Torniamo qualche minuto sulla lettera come oggetto di studio.

I MODELLI DI LETTERA

casistica aggiornata delle situazioni epistolari rappresentate, l'analisi del lessico utilizzato a confronto con i materiali d'archivio mostrano il

- **riflesso storico-giuridico**

- aspetti **civili** e le **ricadute normative** che si rintracciano nei modelli epistolari che riguardano le donne.

- dati **sociologico-letterari** sulla correlazione tra situazione epistolare e linguaggio

Le lettere insomma ci proiettano nella dimensione storico-sociale e possono contenere elementi legati all'ambito giuridico (per esempio leggi che normano la convivenza o il matrimonio, che puniscono la bigamia e il concubinaggio dei chierici e così via).

Poniamo attenzione inoltre all'uso linguistico: il registro, come sappiamo, varia con il rango degli interlocutori (sociolinguistica storica).

TIPOLOGIE EPISTOLARI NELLE LETTERE DI AMBITO SENTIMENTALE

- MONDO CLERICALE

- MONDO SECOLARE

LETTERE DI AMBITO
CONIUGALE

LETTERE TRA NON
CONIUGATI

- INTERAZIONE TRA I DUE MONDI

Qualche anno fa, nel saggio *La posta del cuore: situazioni, lessico, leggi e un po' di mistica nell'epistolografia del XII secolo*, in *Schola cordis*, a cura di D. Manzoli-P Stoppacci, Firenze, 2020, pp. 109-50, stilai un provvisorio censimento delle lettere modello a carattere sentimentale. Mi resi conto dell'impatto numerico che questi temi avevano nell'economia generale dei testi. Per esempio, avevo rintracciato ben 72 brani dedicati al matrimonio, segno dell'importanza che l'argomento riopriva nella società e quindi nelle collezioni di lettere.

LAICI: MATRIMONIO 72 BRANI

Coniugi lontani	LB48-49; 154-55; I, ex. 171; MDVII,16-VII27; BdM Wien f. 132v ² ; BdM C245; RV p. 65;	11 epistole o exordia
Adulterio/bigamia/ poligamia	LB50-51; 121-22; MDVI,35; BdMC23; C24; BdM Wien f. 148rv ³ ; BdM Wien 151rv ² ; BdM C96-97; BdM Wien 183r;	15 epistole
Divorzio (per infermità /problemi coniugali, consanguineità/coniugi in monastero)	I, ex. 167-168 ² ;172; BdM Wien 128v ³ ; BdMC49-50; BdM C56-57-58; BdM C94;95; I, ex. 173	15 epistole o exordia
Matrimonio (combinato, riparatore, progettato, osteggiato, malmaritata)	EG54-55; ADM77-78; BdMC26; BdMWien 150v ² ; BdM C59; BdM C98-99-100; BdM C156; BdM Wien f. 181rv; RVp. 61; p.65;	15 epistole o exordia
Rapporti con cognati	SV27; 16; EG5-6; BdM Wien f. 168v ² ;	6 epistole
Vedovanza/ Figli illegittimi/eredità	BdM Wien ff. 150v-151r ² ; BdM Wien f. 151v ² ; BdM C71-72;	10 epistole

Isolai poi le situazioni che potevano essere definite d'amore e di potere, quelle in cui il matrimonio costituiva una tutela sociale e la sua messa in discussione (anche solo per l'assenza prolungata del marito) privava la donna di elementi che andavano ben oltre l'affetto del coniuge.

SITUAZIONI EPISTOLARI “D’AMORE E DI POTERE”

- **coniugate ma sole**, perché il marito è lontano, che devono amministrare il patrimonio
- **vedove** che devono amministrare il patrimonio /ingannate e derubate
- **coniugate di rango** ma con il matrimonio in pericolo
- **matrimoni combinati / riparatori**
- **matrimoni impediti**
- **rapporti tra cognati** in famiglie nobili

La più antica lettera d’amore giunta fino a noi?

Nei *Modi dictaminum* di Maestro Guido si rintraccia questa lettera tra coniugi che ha molti elementi verosimili e mostra coerenza con dati storici interessanti.

Andiamo in Casentino

Vie del Casentino

CASENTINO

AREZZO

LA COPIA DELLA PIÙ ANTICA LETTERA D'AMORE MEDIEVALE?

- Imilde uxori karissime G. eius vir se ipsum totum et quicquid **Paris Elene**.
- Quantum dulcissime **dilectionis**, uxor karissima, circa te fervide habeam et habere cupiam nec **corde concipere** nec **manu scribere nec sermonibus** valeo expedire.
- Notum igitur sit tibi, uxor karissima, me domino concedente Pisis in omnibus prosperari et cunctas mercationes tam fere oportune distraxisse sed fidum ductorem minime invenisse quo ad te fiducialiter valeam redire.

Cuius rei causa te, uxor karissima, moris omnibus deprecor quatinus **nostrae domus negotia** diligenter **pertractes** et **tuis filis** providere ac **vindemias recolligere** taliter studies ut quod de te absente credo, te presente cognoscere valeam. (*Modi dictaminum*, 1160 ca)

A Imilde moglie carissima suo marito G. manda tutto se stesso e ciò che provava Paride per Elena.

Quanto dolce affetto provo per te e desidero provare a lungo, moglie carissima, non si può concepire con il cuore, né scrivere con la mano, né spiegare a parole.

Voglio farti sapere, moglie cara, che grazie a Dio sono a Pisa e sto bene, ho concluso tutti gli affari in maniera egregia ma non ho trovato ancora una guida fidata per tornare a casa.

Per questo moglie carissima ti prego affinché tu segua con attenzione le incombenze della nostra casa, tu provveda ai figli e alla vendemmia e ti impegni affinché ciò che io credo di te lontana corrisponda effettivamente a quello che vedrò una volta tornato.

DATI STORICI DI RIFERIMENTO

- *G* = Guido II dei conti Guidi, attestata in un documento nel 1017 e morta nel 1029.
- *Imilde* = Imilde Guidi, amatissima moglie del conte Guido sopra citato che alla sua morte, secondo una leggenda, fondò il paese di Meldola (nei possessi guidinghi del versante appenninico emiliano-romagnolo).
- Viene citata in un documento relativo ai Guidi rintracciato da Rauty, *Nuovi documenti*, atto 14, 21, 209, appendice documento XI.

I dati storici di riferimento sono stati rintracciati in libri e documenti: si può pensare un laboratorio in cui gli studenti si esercitano a rintracciare questi dati usando materiali della propria città (lettere modello e documenti).

Altre lettere raccolte da maestro Guido usano personaggi della stessa famiglia comitale, i conti Guidi. Nella prossima leggiamo alcune lettere di consolazione scritta da cardinala a Trota, moglie di Guido Guerra II, morto all'improvviso. Il cardinale esorta la donna a essere forte e a pensare alla gestione politica che le impone il nuovo status di vedova.

Così si apre la lettera (si possono invitare gli studenti a osservare la differenza di registro tra le varie *salutationes*)

“Guido cardinale della Santa Romana Chiesa invia alla contessa Trota salute e la sua benedizione”.

LETTERA DEL CARDINALE GUIDO A TROTA GUIDI

- Gui<do> sancte Romane ecclesie presbiter cardinalis **T<rote> comitisse** (...) salutem et benedictionem. (...)
- Sed iam oportet (...) **femineum animum** una cum luctu atque mestitia (...) **prorsus deponere studeatis, et viri constantia atque armatura sapientiae vosmet ipsa induatis.**
- (è necessario che vi sforziate di accantonare subito **l'indole femminile**, insieme al lutto e alla tristezza e che cerchiate di indossare voi **stessa l'armatura della sapienza e la fermezza virile**)

Un altro cardinale sembra avere a cuore le sorti della dinastia guidinga, messa alla prova dal lutto inatteso che rende la famiglia vulnerabile. Sempre nella stessa raccolta troviamo la lettera del cardinale Bernardo. Non si può escludere che il dettatore abbia trovato e copiato queste lettere da archivi della famiglia Guidi.

Bernardo per grazia di Dio cardinale invia alla contessa Trota, sua parente, salute”.

LETTERA DEL CARDINALE BERNARDO ALLA CONTESSA TROTA GUIDI

- Bern<ardus> Dei gratia presbiter cardinalis
T<rote> comitissae Tusciae consanguineae
salutem (...)

...sed consolationem te recipere oportet: partim
quia ipse honestate suam vitam finivit, (...) partim
**propter inimicos tuos qui terre tuae
insidiantur.**

...ma ti devi consolare, un po' perché è morto in
grazia di Dio, un po' per i **nemici che insidiano
i tuoi possessi.**

LETTERA DEL CARDINALE BERNARDO A TROTA GUIDI

- Gui<do> sancte Romane ecclesie presbiter cardinalis **T<rote> comitisse** (...) salutem et benedictionem. (...)
- Sed iam oportet (...) **femineum animum** una cum luctu atque mestitia (...) **prorsus deponere studeatis**, et **viri constantia atque armatura sapientiae vosmet ipsa induatis.**
- (è necessario che vi sforziate di accantonare subito **l'indole femminile**, insieme al lutto e alla tristezza e che cerchiate di indossare voi **stessa l'armatura della sapienza e la fermezza virile**)

DATI STORICI DELLE LETTERE

- **Cardinale Guido**
- **Cardinale Bernardo**
- **T. comitissa**
- La contessa figura col nome intero solo nel documento di Rauty, con la corretta iniziale nelle nostre lettere
- **Guido** cardinale di Santa Maria in Portico, cardinale dal 1145 del dicembre 1152 - gennaio 1153. **OPPURE Guido** cardinale di San Callisto
- **Bernardo**, cardinale di S. Clemente e dal 1158 vescovo di Porto
- **Trota**: 1157 (gennaio doc. Rauty 216) Guido Guerra compare con la moglie Trota.

Vediamo adesso una coppia di lettere (30 e 31) della cosiddetta **Lombardischer Briefsammlung** (1132 ca.) che ha per protagonista la contessa G., vedova di Folco I d'Este (†1128 secondo gli *Annales Veronenses*.

La vedova del conte Folco I d'Este chiede un aiuto militare a un conte vicino. La situazione è molto simile a quella della contessa Trota Guidi.

Salutatio epistola 30 (LB)

O. Pilavicino marchioni egregio, carnis propinquitate
coniuncto et eius filiis equitibus strenuissimis A.
Greco, et Dalfino (et) Tancredo **G. Dei gratia**
Comitissa relicta Fulconis - vel: **uxor**
quondam Fulconis marchionis -, Azo et filii
Fulco eius dilectionis et propinquitatis indissolubile
vinculum (ed. Beyer)

All'egregio marchese O. Pelavicino, congiunto da parentela, e ai suoi valentissimi figli, i cavalieri A. Greco, Dalfino e Tancredi G. per grazia di Dio contessa del defunto Folco - oppure: moglie del fu conte Folco - e i figli Azzo e Folco <mandano> il vincolo indissolubile del proprio affetto e della consanguinità.

Diamo uno sguardo ai protagonisti: il conte defunto è Folco d'Este, Figlio di Alberto Azzo II di famiglia facoltosa appartenente della stirpe degli Obertini; proprio la spartizione dell'ingente patrimonio paterno sarà all'origine di diversi contrasti tra Folco - che con il padre dopo il 1080 si era schierato dalla parte gregoriana, allacciando contatti con Matilde di Canossa - e il fratello Ugo, tanto

da costringere quest'ultimo ad appoggiarsi, tra il 1093 e il 1095, al partito imperiale. Nel 1097 entra in scena, a pretendere una parte di eredità, il fratellastro Guelfo IV, a cui subentrò ben presto il figlio Guelfo V, futuro marito di Matilde e - nonostante i dissapori - erede alla sua morte di una parte di titoli e beni. Folco, morto nel 1128 (secondo gli *Annales Veronenses*) lasciò diversi figli: oltre ai due menzionati nell'epistola, Folco (II) e Azzo (IV), Obizzo, Bonifacio, Alberto, e, pare, Beatrice. Oberto Pallavicino, il destinatario, appartenne a un ramo collaterale della linea dinastica 'adalbertina', una delle due stirpi denominate complessivamente degli 'Obertenghi'; ebbe i figli Dalfino Alberto Greco e Tancredi. E la nostra contessa G.? É menzionata, con l'iniziale, solo nella lettera della *Lombardische*, in cui però l'onomastica impiegata ha una certa affidabilità sul piano storico, in quanto viene rispettata la coerenza geoprosopografica e cronologica rispetto ai dati desunti da altre fonti: il dettatore potrebbe aver conosciuto la famiglia comitale e non escluderei la possibilità che l'iniziale del nome sia reale.

Se ci spostiamo dal piano storico a quello epistolare, si osserva un atteggiamento molto virile della vedova, ritratta in una situazione di reggenza; il mittente è espresso con perifrasi che indica la casata, dato rilevante, che costituisce la *dignitas*; la contessa chiede e promette aiuti militari, situazione molto diffusa nelle lettere tra uomini nobili, senza cedimenti al proprio *status* né di donna, né di vedova.

Dati storici a confronto (mittenti)

- **Epistola**

- Folco d'Este († 1128)

- G. comitissa relicta
Fulconis

- Azo et filii Fulco

- **Altre fonti storiche**

- Folco d'Este

- Figli:

- **Folco (II),**

- **Azzo (IV)**

- [Obizzo, Bonifacio]

Folco d'Este

Oberto, il destinatario della lettera

Dati storici a confronto (destinatari)

• EPISTOLA

- O. Pilavicino marchioni egregio
- carnis propinquitate coniuncto et eius filiis equitibus strenuissimis
- A. Greco, et
- Dalfino,
- Tancredo

• ALTRE FONTI STORICHE

- Oberto Pellavicino
- fu imparentato con gli Este

Figli:

- Alberto Greco,
- Dalfino,
- Tancredi
- [Burgundo]

Responsiva (ep. 31 LB)

- **G. marchionisse et illustrissime et sapientissime femine** filiisque eius A. etc. consanguineis karissimis O. Pilavicinus cum filiis divina favente clementia marchio salutem et omne bonum.
- Alla marchesa G., donna molto nobile e saggia e ai suoi figli A. etc., parenti carissimi, il marchese O. Pellavicino con i propri figli augura, con l'auspicio del favore divino, salute e ogni bene.

Responsiva

...vestro honore ac proficuo admodum letamur et desideranter augmentare cupimus et peroptamus, **infortuniis vero vestris** non secus ac nostris dolemus et **pro viribus ea repellere** et, si id non possumus, communicando vobiscum tolerare promittimus.

...del vostro onore [signorile] ci rallegriamo, desiderando che aumenti, **delle vostre difficoltà ci dogliamo** come se fossero nostre e con tutte le **nostre forze promettiamo di aiutarvi a respingerle** o, non potendolo fare, almeno a contenerle.

La presenza di lettere di questo tenore nelle raccolte di modelli ci dice molto delle donne che gestivano il potere. Sono testi ricchi di spunti per numerosi laboratori, di storia, di lingua, di educazione civica.

Abbiamo lettere “reali” di donne che gestiscono il potere?

Non esitano solo le lettere scritte dai dettatori, abbiamo molte lettere che attestano la partecipazione delle donne alla vita politica. Vediamone qualche esempio

LETTERA DI BERNARDO DI CLAIRVAUX A MELISENDA DI GERUSALEMME

- Mortuo rege viro tuo (...) oculi omnium in te respiciunt et in te solam universa regni moles inclinata recumbit. **Opus est ut manum tuam mittas ad fortia, ei in muliere exhibeas virum**, in spiritu consilii et fortitudinis. Ita **prudenter et moderate** oportet te cuncta disponere.
- Essendo morto il re tuo marito gli occhi di tutti sono rivolti verso di te e su te sola incombe tutto il peso sbilanciato del regno. È necessario che tu sia forte, **che mostri un uomo sotto le spoglie di donna**, nello spirito di saggezza e forza. Perciò dovrai disporre tutte le cose con **prudenza e misura**.

La lettera è tratta dal *Corpus corporum* (<https://mlat.uzh.ch/browser/21392>)
ultima visita giugno 2025.

Nobili coniugate ma con la prospettiva del divorzio

“STORIA” DELLA CONTESSA DI FIANDRA

- Ciclo epistolare di tre lettere.
- Nella prima il conte di Fiandra scrive al papa perché ha scoperto che è parente di IV grado della moglie
- Nella seconda il pontefice risponde che in tal caso i due coniugi devono essere subito allontanati.
- la terza, che leggiamo, è quella della contessa, che offre la sua versione della storia al pontefice.

Le lettere vengono dalla raccolta di un dettatore francese, Bernard de Meung, attivo nelle scuole della Loira intorno al 1180.

LA LETTERA DELLA CONTESSA AL VESCOVO DI TOURS

CITO CON OMISSIONI

- Viri mei **suggestio fraudolenta falsitatem** posuit in vestris auribus, quod venire non debeat ad meum gremium, parentela operante.
- **Emanent ergo a vobis littere**, Turonensi mandates archiepiscopo ut diligenter eum corrigat et reduca a Tayde...
- **L'insinuazione fraudolenta di mio marito** ha messo nelle vostre orecchie una menzogna, cioè che, a causa della parentela, non può essere mio marito. **Promulgate littere**, ordinate al vescovo di Tours che, lo sanzioni a dovere e lo riporti (a me) allontanandolo da quella sgualdrina...

Potenziati riflessi storici

Sul piano storico la vicenda è verosimile, anche se non riguarda direttamente né Elisabetta di Vermandois (contessa fino al 1183) né Margherita I di Fiandra, contessa fino al 1194; potrebbe trarre spunto dalla vicenda della madre di Elisabetta, Petronilla, che poté sposare Rodolfo di Vermandois dopo che il primo matrimonio dello sposo era stato annullato in modo molto discutibile proprio con il pretesto della consanguineità.

Casi analoghi si trovano anche nelle lettere conservate in carteggi ufficiali, come si vede nella slide seguente.

ALTRE NOBILI IN DIFESA DEL PROPRIO MATRIMONIO

- **Tetberga** fu moglie di Lotario II, che morì tentando ancora di vincere la lunga causa di divorzio, arginata dalla regina con l'aiuto di Incmaro di Reims e del pontefice Nicola I.
- **Ingeborg** sposò Filippo II di Francia, che tentò di ripudiarla poco dopo il matrimonio; la regina si oppose fermamente al tentativo addotto dal marito (pretestuosa parentela).
- **Maria di Montpellier** fu coinvolta in una complessa causa di divorzio da Pietro di Aragona.

LETTERA DI PAPA NICOLA I A TEUTBERGA (CITO CON OMISSIONI)

- Omnes enim te **afflictionem, intolerabilem oppressionem, nimiamque violentiam** patientur. (...) Si hoc licet, omnes viri possunt, quas jure sortiti sunt feminas, **si has odio habuerint, diversis afflictionibus macerare**, et quod legitime non fuerint assumptae, fateri cogere. **Quis amplius laedere poterit, quam uxorem maritus?**
- (MGH Ep. Aev. Kar. 4, 319-22 / 24 gennaio 867)

Tutti possono testimoniare l'afflizione, l'intollerabile violenza psicologica e la violenza a cui sei quotidianamente esposta. (...) Se è il caso, tutti i mariti possono affliggere con varie tribolazioni le donne che sono toccate loro in sorte, se le odiano, fino a costringerle a confessare con non furono sposate in maniera legittima. Chi ha il potere di far più male alla moglie del proprio marito?

Le parole scritte da Papa Nicola I nel lontano 867 d.C. sono di grande attualità e inducono a una riflessione interdisciplinare.

Divorzio come strumento politico e di ricatto

PROBLEMI CONIUGALI

- Wien 177: «hoc decet siquidem ut iunctura coniugii, quam fecerit ecclesia, per incestum mulieris ac per viri nequitiam dissolvatur»
- Ivo Cart. *Decretum* VIII: Si quis non potest cum uxore sua misceri, matrimonium dissolvatur.
- Ivo Cart. *Decretum* XII: Inviolabile est sacramentum coniugii...
- BdM C50: Quod infirmet levis occasio firmitatem coniugii, decretorum auctoritas contradicit...

I testi qui sopra derivano da testi giuridici o da testi dei dettatori, confermando che le lettere modello sono uno specchio fedele della società che le produce.

Wien 177: è ammesso che l'unione coniugale sigillata dalla Chiesa sia sciolta per incesto della moglie o grave colpa del marito.

Ivo Char. *Decretum VIII*: Se uno non può consumare con sua moglie il matrimonio sia annullato

Ivo Char. *Decretum VIII* Il sacramento del matrimonio è inviolabile

Bern. de Meung ep. 50: Il fatto che qualunque cosa da niente sia pretesto per rompere il matrimonio contraddice l'autorità dei decreti

Matrimoni combinati

MISSIVA E RESPONSIVA: DUE NOBILI COMBINANO UN MATRIMONIO

M: Sed quoniam quicumque in hac vita unicum tantum possidet filium, nullatenus usque tempore aliquo securus existit, ideo si a Deo est previsum et tibi placet, **filium meum filiae tuae in coniugium dari desidero**

R. Noveris igitur quod **filiam meam filio tuo**, si eius esset etatis qua virum sufferre valeret, sine mora libentissime traderem; sed quoniam nec **sibi adhuc sponsalia sunt preparata, nec etiam decem annorum preterit curricula**, ideo quid inde tibi dignum fieri videtur, mihi nuntiare peroptes.

(Epistole a Guidone 55 e 56)

Ecco due nobili che cercano di combinare un matrimonio, dalla raccolta di maestro Guido

Poiché chi ha un solo figlio mai sta sicuro nella vita, se la proposta piace a Dio e a te vorrei dare mio figlio come sposo a tua figlia.

Sappi che dare volentieri mia figlia in sposa a tuo figlio, se lei avesse l'età per stare con un uomo. Poiché non ho ancora preparato nulla per lei, infatti non ha compiuto nemmeno dieci anni fammi sapere cosa ti sembra meglio fare.

Matrimonio osteggiato

Nella lettera qui sotto una fanciulla scrive al vescovo lamentandosi di un cavaliere che la sta ostacolando impedendole di sposarsi. La storia somiglia molto a quella che racconterà Manzoni nel suo celebre romanzo diversi secoli dopo.

SPOSI PROMESSI NEL MEDIOEVO

- Rubrica: **Mulier episcopo conquerens de quodam milite qui non permittit hominem suum maritum illius fieri.**
- Operatur coniugium in nostris partibus assensum partium et vigorem praestat presentia sacerdotis.
- Cum quodam iuvene in pari simul eramus in animo quod non esse **ulla dilatio nuptiarum.**
- Surgit enim a quodam miles super eum (coniugium) gravis calumpnia.

Una donna scrive al vescovo lamentandosi di un soldato che non permette che si sposi col fidanzato.

Dalle nostre parti il matrimonio si fa con il consenso delle parti davanti al sacerdote. Con un ragazzo eravamo d'accordo per sposarci subito, ma si alza un soldato e manda tutto all'aria con una grave menzogna.

RESPONSIVA (CON OMISSIONI)

- **Laicorum audacie** licere non credimus ut per eam **nodus coniugii denodetur**.
- Homo quidam cum puella quadam **contractum** fecerat et paratus erat ad **foedera nuptiarum** nisi tua temeritas impediret.
- Mandantes itaque tibi precipimus ut permittas **hoc fieri, quod probat ecclesia**, vel rigorem ecclesie te convenit sentire. (BdM, Schaller 27, 1 e 2)

Il vescovo risponde irato

Non crediamo che per l'audacia di un laico si sciogla il vincolo coniugale.

Un ragazzo aveva fatto con una ragazza una promessa di nozze e era pronto a ratificarla sposandola se la tua temerarietà non l'avesse impedito.

Ti intimo immediatamente che tu permnetta lo svolgimento di ciò che la chiesa approva altrimenti rischi di incorrere nel rigore della chiesa stessa.

Una storia di potere e di amor... proprio femminile

Lettera inviata da Luigi VII a Ermengarda di Narbonne nel 1164 per assicurare la donna del suo sostegno politico contro l'insubordinazione di Berengario di Puiserguier, suo vassallo.

La lettera si legge nel *Recueil des Historiens*, epistola 280 p. 91; ci è pervenuta la missiva di Berengario a Luigi e la risposta di Ermengarda; abbiamo anche una lettera spedita **al re dal pontefice, che si schiera in favore di Ermengarda.**

L'epistola è un documento che nella sua brevità mette in luce dinamiche complesse, non solo sul piano politico (le leggi e le consuetudini), ma anche su quello emotivo (il signorotto ribelle, la contessa e, infine, la *conclusio* gordiana del sovrano):

RE LUIGI A ERMENGARDA DI NARBONNE

- Sicut nobis significavit dilectio tua per commendabiles nuncios (...), apud vos deciduntur negotia legis Imperatorum, in quibus cautum est ne feminis permittatur iudicandi potestas. Benignior longe est consuetudo regni nostri, **ubi, si melior sexus defuerit, mulieribus succedere et haereditatem administrare conceditur.** (...) **Sedeas ergo ad cognitionem causarum,** diligenter negotia examinans zelo illius **qui te feminam creavit, cum potuerit virum,** et sua benignitate in manu feminae dedit regnum Narbonensis provinciae; **et propter hoc quod femina, nostri auctoritate nulli personae liceat a tua iurisdictione declinare**

Come ci ha espresso la tua gradita persona per mezzo di ragguardevoli ambasciatori, presso di voi per dirimere controversie vige il diritto romano, nel quale si esprimono riserve sull'attribuzione ad una donna del potere decisionale. Da molto tempo nel nostro regno esiste una consuetudine molto più benevola secondo cui, venendo a mancare il sesso migliore, è concesso alle donne di succedere (al defunto) e di amministrare l'eredità. Siedi dunque ed esamina le cause, ponderando ogni caso con lo zelo di colui che ti ha creato donna, mentre poteva crearti uomo, e grazie

al suo favore ha messo la provincia di Narbona nelle mani femminili. In virtù di questo, per la nostra autorità a nessuno sia lecito sottrarsi, perché sei una donna, alla tua giurisdizione.

CONCLUSIONI

Questa piccola incursione nel mondo delle lettere di donne spero che dimostri la ricchezza storica e letteraria di questi materiali.

L'augurio è che questa passeggiata invogli a tornare su questi materiali e a sentire meno lontane le voci di quelle donne che hanno scritto in latino nei secoli medievali, che a guardarli dalla giusta prospettiva non sono così oscuri come ce li hanno sempre raccontati.

I contenuti passano, spero tuttavia che di questo lavoro resti il metodo (andare alla fonte, cioè ai testi, e verificare cosa davvero si diceva e scriveva) e qualche curiosità che invogli a tornare.

Gervasio di Tilbury

23. *L'immagine di Cristo a Edessa*

Leggiamo nelle *Gesta del Salvatore* che Abgar, re di Edessa, la capitale della Mesopotamia Siriaca, facendo tappa in quella regione, sentito parlare dei miracoli di Dio, fu preso in cuor suo da un ardente desiderio di vedere Cristo. Inviando allora a Gesù una lettera in Gerusalemme, tramite il corriere Anania, lo professò Dio per le opere compiute, o figlio di Dio, e gli fece dono di sé stesso e della sua città, che, sebbene piccola, poteva bastare a loro due; alla fine della lettera, avendolo pregato umilmente che si degnasse di sostenere il viaggio fino a lui e che lo liberasse dalla sua malattia, aggiunse: «Addio buon Gesù, Salvatore della Terra, degnati di serbare sempre memoria di me».

Il maestro di umiltà, Salvatore degli uomini, rispose con queste parole: «Che tu sia benedetto: hai creduto in me non avendomi visto. Infatti è scritto di me che coloro che mi vedranno, non crederanno, quelli invece che non mi avranno visto crederanno in me, e saranno salvati. Quanto inoltre a ciò che mi scrivi circa il venire presso di te, il mio primo dovere è compiere la missione per cui sono stato inviato quaggiù; appena il mio compito sarà portato interamente a termine, è opportuno che faccia di nuovo ritorno a colui che mi ha mandato. Quando sarò salito al cielo dirigerò presso di te uno dei miei discepoli, che ti curerà dalla malattia e donerà salvezza al tuo popolo. Poiché hai desiderio di vedere le mie sembianze, ti dono un pezzo di tela con l'immagine del mio viso e di tutto il mio corpo, così che quando tu lo guarderai, potrai appagare lo slancio della tua anima. Che tu sia benedetto, e benedetti coloro per cui non

sono stato motivo di scandalo. Che la saggezza di Dio Padre sia con te nei secoli dei secoli».

Una tradizione fondata su antiche e autorevoli fonti racconta che Gesù si adagiò sopra un candido lino con tutto il corpo: grazie al potere divino non soltanto il volto, ma tutta la sua bellissima figura fu impressa nel tessuto. Questa immagine lineare del Cristo è conservata senza alcun segno di deterioramento a Edessa, capitale della Mesopotamia, nella chiesa principale e viene tolta dalla sua teca d'oro nelle festività più solenni di Dio Salvatore, quando è adorata con inni, salmi e preghiere. A questo proposito si racconta anche che tutti gli anni, nel giorno santo di Pasqua, assume agli occhi di tutti i fedeli caratteristiche diverse: infatti nella prima ora del giorno rappresenta l'infanzia, nella terza ora la fanciullezza, nella quinta l'adolescenza, nella settima la giovinezza, nella nona l'età matura, in cui il Signore subì la passione per la nostra redenzione. La città di Edessa, secondo le parole di Gesù, fu convertita al cristianesimo dopo l'ascensione di Cristo da uno dei settanta discepoli di nome Taddeo, da cui Abgar ricevette la salute del corpo e la fede spirituale.

BREVE CURRICULUM DELL'AUTRICE

Elisabetta Bartoli è professoressa associata di Filologia latina medievale e umanistica presso l'Università degli Studi di Siena, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale E/10 L-Fil_Let 08.

I suoi principali interessi di ricerca vertono sull'*ars dictaminis* e la retorica medievale, la poesia bucolica del medioevo latino, la letteratura femminile mediolatina, la letteratura fantastica del medioevo, l'impiego di strumenti digitali applicati all'analisi dei testi mediolatini.

È co-fondatrice e dirige il Centro Internazionale Interuniversitario MedioEvA, *per lo studio delle letterature femminili del medioevo* (promosso da Unisi; Roma Sapienza, UniTours); collabora a numerosi progetti internazionali.

Dal 2021 dirige il Master di II livello *Infotext, Informatica del Testo e Edizione Elettronica*. Fa parte del prin Alim (Archivio della latinità Italiana del medioevo)

dal 2012, del Progetto franco italo tedesco *Dictamina* (2021-2026 con Aachen. EFR, Ca' Foscari). Ha ottenuto finanziamenti per progetti legati all'*ars dictandi*: il Label scientifique della Université Franco-Italienne per organizzare il Convegno Internazionale *Nouvelles frontières du dictamen* (Siena per 8-9 giugno 2021), i cui atti sono in stampa per la collana MediEvi della Sismel, l'F-cur Unisi per *MEWIL, Medieval Women In Letters* (in corso), per l'organizzazione di un convegno internazionale, l'allestimento di due volumi e di una collezione digitale di lettere di ambito femminile medioevale, il il Label scientifique della Université Franco-Italienne 2023 per organizzare un ciclo di seminari di traduzione trilingue (italiano, francese, latino) sui materiali epistolari femminili del Medioevo.

Un cv più dettagliato si legge nel sito dell'Università di Siena <https://docenti.unisi.it/it/bartoli>

ALCUNI CONTRIBUTI DELL'AUTRICE SU EPISTOLOGRAFIA E LETTERATURA FEMMINILE (bibliografia selezionata)

PUBBLICAZIONI:

MONOGRAFIE

Antologia di scritture femminili del Medioevo, Carocci, Roma, in corso di stampa (cur. con D. Manzoli e N. Tonelli)

-Maestro Bernardo, *Introductiones prosaici dictaminis*, ed. critica e commento, ENTMI 52, Firenze 2019.

-*La Sumula attribuita a Guido Faba*, CISAM, Spoleto 2019.

-*I conti Guidi nelle raccolte inedite di modelli epistolari del XII secolo*, CISAM, Spoleto 2015.

-Maestro Guido *Trattati e raccolte epistolari*. Edizione critica, ENTMI 34, Firenze 2014.

-Gervasio di Tilbury, *Il Libro delle Meraviglie*. Traduzione italiana e commento, Pisa 2009 Finalista al Premio Monselice 2011

ARTICOLI

- *Lettere di donna: vita privata e pubblica nelle raccolte di modelli del XII secolo*, in «De Medio Aevo» 10/2 (2021), pp. 387-99. Open access

-*Badesse e nobildonne: potere al femminile tra collezioni epistolari e fonti archivistiche*, in *Madonne, regine, principesse e nobildonne nella letteratura medioevale*, a cura di D. Manzoli, Spolia 2020, pp. 69-92.

“Italian Rhetoricians.” In *Oxford Bibliographies in Medieval Studies*. Ed. Christopher Kleinhenz. New York: Oxford University Press, <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396584/obo-9780195396584-0300.xml> DOI: 10.1093/OBO/9780195396584-0300 (up to 160 items)

-*La posta del cuore: situazioni, lessico, leggi e un po' di mistica nell'epistolografia del XII secolo*, in *Schola cordis*, a cura di D. Manzoli-P Stoppacci, Firenze, 2020, pp. 109-50.

-*Le raccolte di formule epistolari associate alle «Introductiones» di Bernardo e la loro ricezione nel XIII secolo*, in *Collezioni d'autore nel Medioevo*, a cura di P. Stoppacci, Firenze, 2018, pp. 139-61.

-*Maestri ad Arezzo nel XII secolo: nuove testimonianze inedite*, in «Atti e memorie della Reale Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», n.s. 79 (2017), pp. 179-96

- «*Maria natate, montes transire*»: *l'amore nei modelli epistolari latini del XII secolo*, «Interfaces» 2 (2016), pp. 97-131 . open access

-*I conti Guidi nel XII secolo tra ars dictandi e ars notaria*, in *Il notariato in Casentino nel Medioevo. Cultura, prassi, carriere*, a cura di A. Barlucchi, Associazione di Studi Storici Elio Conti, 2016, pp. 37-54

<<http://www.asstor.it/joo/2-uncategorised/49-il-notariato-in-casentino-nel-medioevo>>

-*Da maestro Guido a Guido Faba: autobiografismo e lettera d'amore tra la seconda e la terza generazione di dettatori*, in *Medieval Letters between Fiction and Document*, ed. by C. Høgel & E. Bartoli, preface by F. Stella, L. Boje Mortensen, Brepols 2015, pp. 111-21.

-*I Modi dictaminum di Maestro Guido*, in *Le dictamen dans tous ses états*. Ed. par B. Grévin et A.-M. Turcan-Verkerk, Brepols 2015, pp. 99-122.

-*Una raccolta epistolare inedita del XII secolo attribuibile all'entourage di Maestro Guido*, in *Atti del Convegno annuale SISMEEL, Dall'ars dictaminis al preumanesimo? Per un profilo letterario del secolo XIII* Firenze, Certosa del Galluzzo 30 marzo 2012, cur. F. Delle Donne-F. Santi, Firenze 2013, pp. 3-24

REVIEW: Chiara Mercuri, *La nascita del femminismo medievale. Maria di Francia e la rivolta dell'amore cortese*, Einaudi, 2024, in *Semicerchio, Rivista di poesia comparata* LXX, 2024, pp. 140-1.

Grazie per aver consultato e usato questi materiali. Se vuoi contattare l'autrice di questo ebook per elaborare percorsi, incontri didattici o altro scrivi a elisabetta.bartoli@unisi.it